

Informativo APECS-Brasil

ISSN 2448-220X

Ano VIII | Edição II | Janeiro a Junho 2017

Relatos científicos

Conheça as pesquisas realizadas na Antártica: Arqueologia, Biotecnologia, Ecologia, Micologia e outras

Opinião

Turismo na Antártica: ameaça ou apoio a conservação?

Notícias do Mundo Polar

Fotografia Polar: seleção especial do trabalho do fotógrafo João Paulo Barbosa

Pesquisa Antártica: qual o potencial biotecnológico de organismos antárticos?

Rodrigo Paidano Alves. Filipe de Carvalho Victoria.

Núcleo de Estudos da Vegetação Antártica - NEVA, Universidade Federal do Pampa, campus São Gabriel.

A Antártica compreende todas as terras localizadas abaixo do paralelo 60, sendo considerado um dos ambientes mais frios do planeta, sendo quase inteiramente coberta de gelo. Cerca de 80% da água doce do mundo está congelada na Antártica. As temperaturas médias do inverno estão na faixa de -50°C . Há uma diversidade incrível de organismos no ambiente terrestre, como bactérias, fungos, plantas, líquens, briófitas, macro e microalgas, mamíferos, aves, artrópodes, dentre outros. Durante o inverno toda essa diversidade fica coberta pelo gelo, mas no verão são expostas em áreas de degelo (Figura 1). Todas essas características acabam transformando a Antártica em um ambiente singular, com uma constituição natural

e biológica única, oferecendo oportunidades para pesquisas e aplicações biotecnológicas.

A Organização das Nações Unidas (ONU) classifica biotecnologia como “qualquer aplicação tecnológica que utiliza sistemas biológicos, organismos vivos, ou seres derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica”. Os organismos que sobrevivem em um ambiente hostil, são chamados de “extremófilos”, e acabam desenvolvendo características únicas de adaptação. A partir desse cenário, podem surgir questões, como: “Por que os peixes antárticos não congelam nas temperaturas abaixo de zero? (Figura 2)”.

A resposta foi descoberta no início dos anos 70, no qual estes peixes possuem um componente anti-

congelante, presente na circulação, simplesmente impede que as moléculas de água transitem do estado líquido para o sólido. Esse componente anticongelante são chamadas de proteínas anticongelantes (AFPs), sendo encontradas também em plantas, animais e micro-organismos ambientados a baixas temperaturas.

No Brasil, o grupo de pesquisa NEVA (Núcleo de Estudos da Vegetação Antártica – Universidade Federal do Pampa) vem desenvolvendo estudos a respeito do potencial anticongelante das plantas da Antártica. E as potenciais aplicações biotecnológicas deste com-

Figura 1: Briófitas da espécie *Sanionia uncinata* (Hedw.) Loeske.
Fonte: Rodrigo Paidano Alves.

Relatos científicos: entenda as pesquisas brasileiras na Antártica

posto podem ir desde sorvetes mais macios passando por proteção de plantas subtropicais contra geadas e finalizando em preservação de órgãos para transplantes.

Dentre os vários potenciais biotecnológicos, temos os produtos farmacêuticos, no qual o ambiente antártico é uma rica fonte de actinobactérias. As actinobactérias são um grupo de bactérias com alto interesse comercial, 70% dos antibióticos provêm dessas actinobactérias.

Um outro isolado antártico é a *Candida antarctica* que é fonte de várias enzimas, uma delas são as furanonas (C₄H₄O₂) que conferem aos alimentos um sabor doce-frutado. Um outro exemplo, é o fabricante de cosméticos Clarins que incorpora as algas antárticas, *Durvillaea antarctica* (Chamisso) Hariot, em seu creme de dia extra refinador. Enquanto, a empresa de biotecnologia da Nova Zelândia, ZyGEM, usa uma enzima derivada de um microorganismo termofílico para extrair DNA humano de amostras de cena do crime. A ZyGEM Corporation afirma que seu novo reagente extrai o DNA de pequenas amostras três vezes mais rápido e a um custo muito menor do que outros métodos de extração existentes.

A respeito da diversidade genética nas espécies na Antártica há várias aplicações, incluindo a compreensão da evolução dessas espécies, bem como sua resposta ao clima e mudanças ambientais, além da compreensão dos efeitos da existência humana. E para determinar a diversidade genética

das espécies, são necessárias diversas ferramentas moleculares e biotecnológicas.

Devido a estes exemplos citados acima, conseguimos observar que a Antártica é uma área de potencial genético inexplorado. Os cientistas estão trabalhando cada vez mais para descobrir os organismos com propriedades genéticas e bioquímicas que tornam a sobrevivência possível nessas condições extremas (Figura 3). Essas pesquisas podem levar ao desenvolvendo de novos medicamentos contra o câncer, antibióticos e compostos industriais.

Figura 2: Peixe-gelo (*Chionodraco hamatus* Lönnberg 1905).
Fonte: <http://en.wikipedia.org/wiki/Channichthyidae>

Figura 3: Pesquisadora do NEVA realizando a criopreservação das amostras de microalgas. Fonte: Rodrigo Paidano Alves.